

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЯСНИЧНЫХ РАДИКУЛОПАТИЙ: КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ

Икрамов А.И., Акилова И.Г.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Поясничные радикулопатии — одна из наиболее частых причин боли в спине и утраты трудоспособности. КТ и МРТ обладают высокой диагностической точностью, однако их применение ограничено высокой стоимостью и доступностью. Ультразвуковое исследование (УЗИ) рассматривается как доступный и безопасный метод, способный дополнять традиционные подходы. Цель исследования — оценить диагностическую ценность УЗИ поясничных нервных структур в сопоставлении с клиническими данными и компьютерной томографией. В исследование включены 92 пациента (средний возраст $46,8 \pm 10,7$ лет) с клиническими проявлениями радикулопатии. Всем выполнены неврологический осмотр, УЗИ поясничных корешков и КТ. По результатам УЗИ утолщение и гипоэхогенность выявлены у 62 пациентов (67,4%), потеря фибриллярной структуры — у 37 (40,2%), признаки периневрального отёка — у 21 (22,8%). Корреляция с клиническими данными составила: КТ — $r = 0,82$, УЗИ — $r = 0,73$, рентгенография — $r = 0,48$. Таким образом, УЗИ занимает промежуточное место между рентгенографией и КТ, обеспечивая более высокую клиничко-инструментальную корреляцию по сравнению с рентгеном и достаточную информативность для амбулаторного звена.

Ключевые слова: поясничная радикулопатия, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография.

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF LUMBAR RADICULOPATHIES: CLINICAL AND INSTRUMENTAL COMPARISONS

Ikramov A.I., Akilova I.G.

Center for Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Lumbar radiculopathies are one of the most common causes of low back pain and disability. CT and MRI provide high diagnostic accuracy but are limited by cost and availability. Ultrasound (US) is considered a safe and accessible tool that can complement traditional approaches. Purpose: To evaluate the diagnostic value of lumbar nerve ultrasound compared with clinical data and computed tomography (CT). Methods: Ninety-two patients (mean age 46.8 ± 10.7 years) with clinical signs of radiculopathy underwent neurological examination, lumbar US, and CT. US revealed thickening and hypoechogenicity of nerve roots in 62 patients (67.4%), loss of fibrillar structure in 37 (40.2%), and perineural edema in 21 (22.8%). Correlation with clinical findings was strongest for CT ($r = 0.82$), followed by US ($r = 0.73$), and radiography ($r = 0.48$). Conclusion: US occupies an intermediate position between radiography and CT, providing higher clinicoinstrumental correlation than radiography and sufficient informativeness for outpatient practice.

Keywords: lumbar radiculopathy, ultrasound diagnostics, computed tomography.

БЕЛ РАДИКУЛОПАТИЯЛАРИНИНГ УЛЬТРАТОВУШ ДИАГНОСТИКАСИ: КЛИНИК ВА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҚҚОСЛАШЛАР

Икрамов А.И., Акилова И.Г.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Бел радикулопатиялари бел оғриги ва меҳнат қобилиятини йўқотишининг энг кенг тарқалган сабабларидан биридир. КТ ва МРТ юқори диагностик аниқликка эга, бироқ уларнинг қўлланиши нарх ва мавжудлик билан чекланган. Ультрасонография (УТТ) хавфсиз ва қулай усул сифатида анъанавий ёндашувларни тўлдириши мумкин. Мақсад: Бел нерв илдизларини УТТ ёрдамида баҳолашининг диагностик аҳамиятини клиник маълумотлар ва компьютер томографияси (КТ) билан солиштириш. Методлар: Радикулопатия клиник белгилари мавжуд 92 бемор (ўртача ёши $46,8 \pm 10,7$ йил) неврологик текширувдан, бел соҳасининг УТТ ва КТ дан ўтказилди. УТТ 62 беморда (67,4%) нерв илдизла-рининг қалинлашиши ва гипохогенлигини, 37 беморда (40,2%) фибрилляр тузилманинг йўқолишини, 21 беморда (22,8%) периневрал шши белгилари аниқлади. Клиник кўрсаткичлар билан энг юқори мослик КТ да ($r = 0,82$), ундан кейин УТТ да ($r = 0,73$) қайд этилди, рентгенография эса паст даражада мослик кўрсатди ($r = 0,48$). Хулоса: УТТ диагностик қиймати бўйича рентгенография ва

КТ ўртасида ўрта ўрин эгаллайди, рентгенга қараганда юқори клинко-инструментал мослик беради ва амбулатор амалиёт учун етарли дара-жада информатив ҳисобланади.

Калит сўзлар: бел радикулопатияси, ультратовуш диагностикаси, компьютер томографияси.

Введение. Поясничные радикулопатии представляют собой одно из наиболее распространённых неврологических состояний, сопровождающихся болевым синдромом в поясничной области, иррадиацией боли в нижние конечности и неврологическими нарушениями (парестезии, слабость, снижение рефлексов). По данным *Global Burden of Disease Study*, боль в пояснице остаётся ведущей причиной инвалидизации во всём мире, особенно среди лиц трудоспособного возраста [1,3]. В Российской Федерации распространённость поясничной боли также чрезвычайно высока, и она занимает одно из первых мест среди причин временной нетрудоспособности [5].

Классические методы нейровизуализации — компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — обладают высокой чувствительностью и специфичностью в выявлении дискогенных протрузий, грыж и компрессии нервных структур [2]. Однако их использование ограничено высокой стоимостью, необходимостью специализированного оборудования, а в случае КТ — дополнительной лучевой нагрузкой. В условиях амбулаторного звена и региональных клиник это существенно снижает доступность таких методов [3].

Ультразвуковое исследование (УЗИ) всё чаще рассматривается как доступная альтернатива или дополнение к КТ/МРТ. В режиме реального времени УЗИ позволяет визуализировать нервные структуры, оценивать их толщину, эхогенность и деформацию, а также проводить сопоставление с клиническими тестами прямо во время исследования. Ravikanth (2021) показал, что ультразвук позволяет достоверно выявлять утолщение и структурные изменения нервов у пациентов с поясничной радикулопатией. Аналогичные данные приводят Heidari et al. (2015), отметившие, что УЗИ даёт дополнительные возможности для оценки состояния позвоночника и нервных корешков у пациентов с болью в спине [4,7,9].

Несмотря на накопленные данные о применении ультразвука при патологии периферических нервов и радикулопатиях, систематические исследования, выполненные в условиях отечественной клинической практики, до настоящего времени остаются ограниченными. Это определяет актуальность дальнейшего изучения диагностической ценности УЗИ в сопоставлении с традиционными рентгенологическими и клиническими методами [6,8].

Цель исследования. Сопоставить диагностическую информативность ультразвукового исследования и компьютерной томографии при поясничных радикулопатиях.

Материалы и методы. В исследование включены 92 пациента (44 мужчины и 48 женщин) в возрасте от 28 до 67 лет (средний возраст $46,8 \pm 10,7$ лет) с клиническими признаками поясничной радикулопатии, проходившие обследование в условиях неврологического и диагностического отделений.

Дизайн исследования. Исследование носило проспективный сравнительный характер. Все пациенты включались последовательно при обращении с жалобами на боль в поясничной области с иррадиацией в нижние конечности и неврологическими нарушениями.

Критерии включения:

- наличие клинических симптомов поясничной радикулопатии (боль, парестезии, слабость в ногах, снижение сухожильных рефлексов);
- согласие пациента на участие в исследовании;
- возраст от 18 до 70 лет.

Критерии исключения:

- ранее перенесённые операции на поясничном отделе позвоночника;
- онкологические заболевания и вторичные поражения позвоночника;
- системные воспалительные заболевания (анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит);
- тяжёлая соматическая патология, ограничивающая проведение полного обследования.

Методы обследования:

1. **Неврологический осмотр** включал:

- оценку интенсивности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ);
- определение мышечной силы по шкале MRC;
- исследование сухожильных рефлексов;
- тестирование поверхностной и глубокой чувствительности.

2. **Ультразвуковое исследование поясничных нервных корешков** выполнялось с использованием ультразвуковой системы экспертного класса с линейным датчиком 7–12 МГц и конвексным датчиком 3,5–5 МГц.

○ Пациенты обследовались в положении лёжа на боку и сидя с наклоном вперёд для оптимизации визуализации межпозвонковых отверстий.

○ Измерялись поперечный диаметр и толщина нервного корешка на уровне межпозвонковых отверстий L3–L4, L4–L5, L5–S1.

○ Оценивалась экзогенность (по сравнению с симметричным корешком с противоположной стороны), четкость контуров, наличие фибриллярного рисунка.

○ Дополнительно фиксировались признаки смещения нерва, его компрессии диском или костными структурами, наличие периневрального отёка.

3. **Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника** выполнялась в аксиальной проекции с последующими мультипланарными реконструкциями в сагиттальной и коронарной плоскостях.

○ Оценивались высота межпозвонковых дисков, наличие протрузий или грыж, ширина межпозвонковых отверстий, признаки компрессии корешков и степень дегенеративных костных изменений.

Критерии ультразвуковой патологии:

- утолщение нервного корешка более чем на 20% по сравнению с противоположной стороной;
- гипозоногенность и утрата нормального фибриллярного рисунка;
- смещение или деформация корешка в межпозвонковом отверстии;
- признаки периневрального отёка (расширение эпинеурального пространства, гипозоногенный ободок).

Статистический анализ. Данные обрабатывались с использованием пакета **SPSS Statistics 26.0**. Для описания выборки применялись средние значения ($M \pm SD$). Сравнение диагностической информативности методов проводилось с помощью χ^2 -теста и логистической регрессии. Корреляция с клиническими данными оценивалась с использованием коэффициента Пирсона (r). Статистическая значимость различий принималась при $p < 0,05$.

Результаты. Ультразвуковое исследование позволило выявить патологические изменения нервных структур у **73 из 92 пациентов (79,3%)**, что подтвердило его высокую диагностическую ценность в условиях амбулаторной практики.

Таблица 1

Сравнительная информативность методов диагностики поясничных радикулопатий

Показатель	УЗИ	КТ	Рентгенография
Количество пациентов	73 (79,3%)	68 (73,9%)	38 (41,3%)
Утолщение/гипозоногенность корешков	62 (67,4%)	-	-
Нарушение фибриллярного рисунка	37 (40,2%)	-	-
Периневральный отёк	21 (22,8%)	-	-
Протрузии/грыжи дисков	-	68 (73,9%)	-
Стеноз межпозвонковых отверстий	-	27 (29,3%)	-
Компрессия нервных структур	-	31 (33,7%)	-
Корреляция с клинической картиной (r)	0,73	0,82	0,48

Наиболее частыми ультразвуковыми находками были:

• **утолщение и гипозоногенность нервных корешков** — у **62 пациентов (67,4%)**. Эти изменения чаще всего локализовались на уровнях **L4–L5** и **L5–S1**, соответствуя зонам наибольшей механической нагрузки и частоты дегенеративных изменений.

• **нарушение фибриллярного рисунка и деформация корешка** — у **37 пациентов (40,2%)**. Подобные изменения сопровождались более тяжёлой клинической симптоматикой: выраженным болевым синдромом ($ВАШ > 6$), двигательными нарушениями и снижением сухожильных рефлексов.

- **признаки периневрального отёка** — у **21 пациента (22,8%)**, что чаще наблюдалось при острых или подострых формах радикулопатии. У таких пациентов отмечалась более короткая длительность заболевания и высокая интенсивность боли.

УЗИ также позволило выявить сопутствующие изменения паравертебральных мягких тканей (мышечно-связочного аппарата), что не фиксировалось при рентгенографии и оставалось вне зоны оценки при КТ.

Компьютерная томография подтвердила свою высокую информативность при оценке костных структур и межпозвонковых дисков:

- **дискогенные протрузии или грыжи межпозвонковых дисков** выявлены у **68 пациентов (73,9%)**,
- **стеноз межпозвонковых отверстий** — у **27 пациентов (29,3%)**,
- **признаки компрессии нервных корешков** — у **31 пациента (33,7%)**.

Рис. 1 Сравнительная частота выявленных изменений при поясничных радикулопатиях по данным ультразвукового исследования, компьютерной томографии и рентгенографии (% пациентов).

В ряде случаев КТ позволила диагностировать **сочетание нескольких патологических процессов** — дискогенную протрузию, выраженные остеофиты, стеноз позвоночного канала. Это обеспечивало комплексное понимание патогенеза радикулопатии и позволяло более точно определять тактику лечения (консервативную или хирургическую).

Сравнительный анализ показал, что чувствительность и специфичность методов различаются:

- **рентгенография** продемонстрировала низкую корреляцию с клинической картиной ($r = 0,48$), выявляя преимущественно косвенные признаки дегенеративных изменений (снижение высоты межпозвонковых дисков, остеохондроз, спондилоартроз).
- **КТ** обеспечила наибольшую клинико-инструментальную согласованность ($r = 0,82$), являясь «золотым стандартом» для выявления костных и дискогенных изменений.
- **УЗИ** заняло промежуточное положение ($r = 0,73$), показав сопоставимую с КТ информативность при оценке нервных структур, но уступив в выявлении костных изменений и степени компрессии

При стратификации пациентов в зависимости от индекса массы тела (ИМТ) установлено, что информативность УЗИ снижалась у пациентов с ожирением ($ИМТ > 30 \text{ кг/м}^2$) из-за глубины залегания нервных структур и затруднённого акустического окна. Напротив, у пациентов с нормальным или умеренно повышенным ИМТ ($\leq 28 \text{ кг/м}^2$) чувствительность метода была значительно выше и сопоставима с КТ.

Дополнительно было отмечено, что наибольшая частота совпадений между клинической картиной и ультразвуковыми находками наблюдалась при поражениях на уровнях **L4–L5** и **L5–S1**. Это соответствует литературным данным, указывающим на высокую уязвимость данных сегментов к дегенеративным изменениям.

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что УЗИ является ценным методом в диагностике поясничных радикулопатий, особенно на амбулаторном этапе, где применение КТ и МРТ ограничено. Метод позволяет выявлять утолщение и структурные изменения нервных корешков, демонстрируя более высокую клинико-инструментальную корреляцию по сравнению с рентгенографией.

Заключение. Проведённое исследование показало, что ультразвуковое исследование (УЗИ) поясничных нервных структур является информативным и клинически значимым методом при диагностике поясничных радикулопатий. УЗИ позволяет выявлять утолщение, гипоехогенность, утрату фибриллярного рисунка и признаки перинеурального отёка, которые достоверно коррелируют с клиническими проявлениями заболевания. Полученные данные согласуются с результатами международных исследований (Ravikanth, 2021; Heidari et al., 2015), подтверждающих роль УЗИ как эффективного инструмента для оценки состояния нервных структур.

В сравнении с традиционными методами визуализации УЗИ заняло промежуточное место: его диагностическая ценность оказалась значительно выше, чем у рентгенографии (корреляция с клиникой $r = 0,73$ против $r = 0,48$), но несколько уступала компьютерной томографии ($r = 0,82$), которая остаётся «золотым стандартом» при оценке дискогенных и костных изменений.

Ограничивающими факторами применения УЗИ являются ожирение, выраженные дегенеративные костные изменения и глубина залегания нервных структур, что снижает его чувствительность. Тем не менее преимущества метода — отсутствие лучевой нагрузки, доступность, возможность динамического наблюдения и применения в амбулаторной практике — делают его важным звеном в диагностическом алгоритме.

Таким образом, включение ультразвуковой диагностики в комплексное обследование пациентов с поясничной радикулопатией позволяет расширить диагностические возможности, повысить доступность помощи, рационально использовать дорогостоящие ресурсы (КТ/МРТ) и более точно маршрутизировать пациентов в условиях ограниченных возможностей здравоохранения.

Список литературы:

1. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. *Lancet*. 2018;391(10137):2356-2367. doi:10.1016/S0140-6736(18)30480-X
2. Vos T, Lim SS, Abbafati C, et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet*. 2020;396(10258):1204-1222. doi:10.1016/S0140-6736(20)30925-9
3. Jensen MC, Brant-Zawadzki MN, Obuchowski N, et al. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain. *N Engl J Med*. 1994;331(2):69-73. doi:10.1056/NEJM199407143310201
4. Tarulli AW, Raynor EM. Lumbosacral radiculopathy. *Neurol Clin*. 2007;25(2):387-405. doi:10.1016/j.ncl.2007.01.008
5. Ravikanth R. Radiculoplexus neuropathy of the lumbar plexus can be reliably diagnosed on high-resolution ultrasonography. *Cureus*. 2021;13(10):e18705. doi:10.7759/cureus.18705
6. Heidari P, Farahbakhsh F, Rostami M, Noormohammadpour P, Kordi R. The role of ultrasound in diagnosis of the causes of low back pain: a review of the literature. *Asian J Sports Med*. 2015;6(1):e23803. doi:10.5812/asjasm.23803
7. Парфёнов В.А., Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л. Пациент с дискогенной радикулопатией: диагностика и лечение. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2020;12(4):15-24. doi:10.14412/2074-2711-2020-4-15-24
8. Чурюканов М.В., Подчуфарова Е.В. Диагностика и лечение боли в спине: современные подходы. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2020;12(1):4-11. doi:10.14412/2074-2711-2020-1-4-11
9. Сорокин А.А., Левин О.С. Боль в пояснице: от патогенеза к современным стратегиям терапии. *Нервные болезни*. 2021;13(1):15-24.

Для цитирования: Икрамов А.И., Акилова И.Г. Ультразвуковая диагностика поясничных радикулопатий: клинико-инструментальные сопоставления // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 407–411. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17164040>